

II CONGRESO

INVESTIGACIÓN PTS GRANADA

Libro de resúmenes

9, 10 y 11 febrero 2022

investiga.granadaessalud.es

ORGANIZADORES Y PATROCINADORES

Organizan

Patrocinan

Este II Congreso de Investigación del PTS supone una oportunidad para empresas e instituciones interesadas en el sector sanitario que, además de brindar su apoyo a un sector estratégico para la ciudad, podrán consolidar su imagen entre una audiencia que incluye más de 400 investigadores y profesionales de la salud, así como estudiantes y otros actores de la sociedad civil.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

COMITÉS (P4)

PROGRAMA GENERAL (P5)

PONENCIAS (Día 1 - 9 febrero 2022)

- SESIÓN 1 / Neurociencias (08)
- SESIÓN 2 / Oncología (18)
- SESIÓN 3 / Enfermedades inflamatorias e infecciosas (35)

PONENCIAS (Día 2 - 10 febrero 2022)

- SESIÓN 4 / Terapias avanzadas I: Celular, Génica, Bioingeniería, Nanomedicina (49)
- SESIÓN 5 / Medicina de precisión (65)
- SESIÓN 6 / Investigación en COVID-19 (73)
- SESIÓN 7 / Nutrición y tecnología de alimentos (82)
- SESIÓN 8 / Deporte y salud (93)
- SESIÓN 9 / Sanidad animal y vegetal (104)

PONENCIAS (Día 3 - 11 febrero 2022)

- SESIÓN 10 / Enfermedades raras (110)
- SESIÓN 11 / Epidemiología y salud pública (118)
- SESIÓN 12 / Gastroenterología y endocrinología (127)
- SESIÓN 13 / Enfermedades respiratorias y cardiovasculares (133)
- SESIÓN 14 / Prestación de servicios y apoyo a la investigación (140)
- SESIÓN 15 / Inteligencia Artificial y Biotecnología en Biomedicina (151)

PÓSTERES (Día 1 - 9 febrero 2022)

- SESIÓN 1 / Neurociencias (159)
- SESIÓN 2 / Oncología (175)
- SESIÓN 3 / Enfermedades inflamatorias e infecciosas (210)

PÓSTERES (Día 2 - 10 febrero 2022)

- SESIÓN 4 / Terapias avanzadas I: Celular, Génica, Bioingeniería, Nanomedicina (235)
- SESIÓN 5 / Medicina de precisión (266)
- SESIÓN 6 / Investigación en COVID-19 (278)
- SESIÓN 7 / Nutrición y tecnología de alimentos (282)
- SESIÓN 8 / Deporte y salud (309)
- SESIÓN 9 / Sanidad animal y vegetal (320)

PÓSTERES (Día 3 - 11 febrero 2022)

- SESIÓN 10 / Enfermedades raras (324)
- SESIÓN 11 / Epidemiología y salud pública (327)
- SESIÓN 12 / Gastroenterología y endocrinología (336)
- SESIÓN 13 / Enfermedades respiratorias y cardiovasculares (341)
- SESIÓN 14 / Prestación de servicios y apoyo a la investigación (343)
- SESIÓN 15 / Inteligencia Artificial y Biotecnología en Biomedicina (349)

COMITÉS

COMITÉ CIENTÍFICO

MARIO DELGADO, Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra" (IPBLN-CSIC)

MIGUEL RODRÍGUEZ BARRANCO, Escuela Andaluza de Salud Pública

NOELIA GALIANO CASTILLO, Universidad de Granada

FERNANDO REYES, Fundación MEDINA

ALFONSO CLEMENTE, Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC)

CONSOLACIÓN MELGUIZO ALONSO, Universidad de Granada

JUAN DAVID REJÓN GARCÍA, Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía

KARIM BENABDEL, Centro Pfizer-UGR-JA de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO)

AZAHARA MOLINERO MANZANO, Cámara de Comercio de Granada

EXPERTOS

ANA LETICIA JIMÉNEZ ESCOBAR, Inves Biofarm

BEATRIZ GARCÍA FONTANA, ibs.Granada Instituto de Investigación Sanitaria

EDUARDO REDONDO CEREZO, Hospital Universitario Virgen de las Nieves

ELENA GONZÁLEZ REY, Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra" (IPBLN-CSIC)

ENCARNACIÓN GONZÁLEZ FLORES, Hospital Universitario Virgen de las Nieves

FEDERICO GARCÍA GARCÍA, Hospital Universitario Clínico San Cecilio

FELIPE GARCÍA PINILLOS, Universidad de Granada

FRANCISCA VICENTE PÉREZ, Fundación MEDINA

FRANCISCO JAVIER O'VALLE RAVASSA, Universidad de Granada

JAVIER MARTÍN IBÁÑEZ, Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra" (IPBLN-CSIC)

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ESCÁMEZ, Universidad de Granada

JOSÉ JUAN JIMÉNEZ MOLEÓN, Universidad de Granada

JOSÉ LUIS CALLEJAS, Universidad de Granada

JOSÉ LUIS MARTÍN RODRÍGUEZ, Universidad de Granada

JOSÉ LUIS QUILES MORALES, Universidad de Granada

JOSÉ M^a NAVARRO, Universidad de Granada

JUAN DAVID REJÓN GARCÍA, Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía

JUAN JIMÉNEZ JÁIMEZ, Hospital Universitario Virgen de las Nieves

JURISTO FONOLLÁ JOYA, Universidad de Granada

KARIM BENABDEL LAH EL KHLANJI, Centro Pfizer-UGR-JA de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO)

MARÍA ARÁNTZASU AGUINAGA CASAÑAS, Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC)

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ, ibs.Granada Instituto de Investigación Sanitaria

MARIO DELGADO MORA, Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra" (IPBLN-CSIC)

MATILDE BARÓN AYALA, Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC)

MIGUEL ALAMINOS, Universidad de Granada

MILAGROS GALLO TORRE, Universidad de Granada

OLGA GENILLOUD, Fundación MEDINA

PALOMA MUÑOZ DE RUEDA, Universidad de Granada

PURIFICACIÓN CATALINA CARMONA, Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía

VIRGINIA ARIANNA APARICIO GARCÍA-MOLINA, Universidad de Granada

COMITÉ ORGANIZADOR

MARÍA OGÁYAR LUQUE, Fundación Parque Tecnológico de la Salud

AZAHARA MOLINERO MANZANO, Cámara de Comercio de Granada

CRISTINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Universidad de Granada

ROSARIO PRIETO HERMOSO, Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)

OSCAR HUERTAS ROSALES, Laniakea Management & Communication

ADELINA PASTOR CAÑEDO, Laniakea Management & Communication

JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ CALERO, Laniakea Management & Communication

SARA AMARO SERRANO, Laniakea Management & Communication

VOLUNTARIOS

- ALBA ORTIGOSA PALOMO
- ANA CEPERO MARTÍN
- ANA ISABEL GUZMÁN CARRASCO
- ANDREÍNA CECILIA PERALTA LEAL
- BEATRIZ GARCÍA PINEL
- CRISTINA LUQUE UCEDA
- CRISTINA MESAS HERNÁNDEZ
- DANIEL HINOJOSA NOGUEIRA
- FRANCISCO JOSÉ QUIÑONERO MUÑOZ
- GLORIA PERAZZOLI

- INMACULADA MOSCOSO RUIZ
- JUAN MANUEL TOLEDANO DUEÑAS
- JULIA LÓPEZ DE ANDRÉS
- MARÍA DEL VALLE GILES MANCILLA
- MARÍA GARCÍA BURGOS
- MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ REGALADO
- MARÍA MERCEDES PEÑA CONTRERAS
- MARÍA PUCHE JUÁREZ
- VIVIANA GABRIELA RAMÍREZ LÓPEZ
- YOLANDA GÁLVEZ ONTIVEROS

09:00 – 09:30

Apertura y bienvenida

09:30 – 10:30

Conferencia Plenaria Inaugural.

Impartida por Almudena Ramiro, investigadora del CNIC y premio Ciencias de la Salud de la Fundación Caja Rural Granada.

10:30 – 13:30

Sesión de pósters: Neurociencias, Oncología, Enfermedades inflamatorias e infecciosas.

14:30 – 17:30

SESIONES PARALELAS.

Neurociencias

Coordinadoras: Milagros Gallo (UGR) y Elena González Rey (IPBLN-CSIC)

Oncología I

Coordinadores: Encarnación González Flores (Hospital Virgen de las Nieves) y Francisco O'Valle Ravassa (UGR)

Enfermedades inflamatorias e infecciosas Coordinadores

Olga Genilloud (Fundación Medina) y José María Navarro Marí (Hospital Virgen de las Nieves)

09:00 – 11:30

SESIONES PARALELAS

Terapias avanzadas I: Celular, Génica, Bioingeniería, Nanomedicina

Coordinadores: Karim Benabdel (GENYO) y Miguel Alaminos (UGR)

Medicina de precisión

Coordinador: Javier Martín Ibáñez (IPBLN-CSIC)

Investigación en COVID-19

Coordinadores: Federico García y José Luis Callejas (Hospital Clínico San Cecilio)

11:30 – 14:30

Sesión de pósters: Terapias avanzadas, Medicina de precisión, Covid-19, Nutrición y tecnología de los alimentos, Deporte y salud, Sanidad animal y vegetal.

15:30 – 18:00

SESIONES PARALELAS.

Nutrición y tecnología de alimentos

Coordinadores: José Luis Quiles (UGR) y Juristo Fonollá (DOMCA)

Deporte y salud

Cordinadores: Felipe García Pinillos (UGR) y Virgina Aparicio García- Molina

Sanidad animal y vegetal

Coordinadoras: Matilde Barón (EEZ-CSIC) y Arancha Aguinaga (DOMCA)

Terapias avanzadas II: Celular, Génica, Bioingeniería, Nanomedicina (17:00 a 18:30)

Coordinadores: Karim Benabdel (GENYO) y Miguel Alaminos (UGR)

09:30 – 11:30

SESIONES PARALELAS.

Enfermedades raras

Coordinadores: Ana Leticia Jiménez Escobar (InvesBiofarm) y Antonio López Escámez (GENYO)

Epidemiología y salud pública

Coordinadores: María José Sánchez (EASP) y José Juan Jiménez Moleón (UGR)

Gastroenterología y endocrinología

Coordinadores: Beatriz García Fontana (Hospital Clínico San Cecilio) y Eduardo Redondo Cerezo (Hospital Virgen de las Nieves)

Oncología II (11:00 a 13:00)

Coordinadores: Encarnación González Flores (Hospital Virgen de las Nieves) y Francisco O'Valle Ravassa (UGR)

11:30 -14:00

Sesión de pósteres: Enfermedades raras, Epidemiología y salud pública, Gastroenterología y endocrinología, Enfermedades respiratorias y cardiovasculares, Prestación de servicios y apoyo a la investigación.

15:00 – 17:30

SESIONES PARALELAS.

Enfermedades respiratorias y cardiovasculares

Coordinadores: Mario Delgado Mora (IPBLN-CSIC) y Juan Jiménez Jáimez (Hospital Virgen de las Nieves)

Prestación de servicios y apoyo a la investigación

Coordinadores: Juan David Rejón García (Biobanco del SSPA), Purificación Catalina Carmona (Biobanco del SSPA) y Paloma Muñoz de Rueda (ibs.GRANADA)

Inteligencia Artificial y Biotecnología en Biomedicina

Coordinadores: José Luis Martín Rodríguez (Hospital Clínico San Cecilio) y Francisca Vicente (Fundación Medina)

17:30 – 18:30

Conferencia plenaria de clausura.

Impartida por Francisco Herrera, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial UGR y director del Instituto Interuniversitario Andaluz en Data Science and Computational Intelligence.

EFFECTO DE CAMPOS ELÉCTRICOS PULSADOS (CEP) EN LA EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS EN SUBPRODUCTOS DE NARANJA

María del Carmen Razola-Díaz, Robert Sevenich, Eduardo-Jesús Guerra-Hernández, Oliver Schlüter, y Vito Verardo

RESUMEN: La piel de naranja es el principal subproducto de la industria de zumo de naranja. Este subproducto es una conocida fuente de compuestos bioactivos ampliamente estudiado por sus actividades antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena, antirreumática, antidiabética y cardioprotectora. Por ello la revalorización de este subproducto es de gran importancia. En este contexto, este estudio se centra en establecer las condiciones óptimas de tecnología de campos eléctricos pulsados (CEP) como pretratamiento al proceso de extracción de la piel de naranja para obtener extractos ricos en compuestos fenólicos, un objetivo enmarcado en el Proyecto Europeo SHEALTHY (<https://www.shealthy.eu/project/>). Para ello, se ha utilizado un diseño Box-Behnken de 15 experimentos con 3 factores independientes: anchura de pulso (μs), número de pulsos y energía del campo (kV/cm). En cada experimento el contenido fenólico fue extrahido mediante tecnología de ultrasonidos y fue analizado mediante HPLC-MS. Las variables de respuesta analizadas fueron el contenido en compuestos fenólicos totales, flavonoides totales, ácidos fenólicos totales, y los dos compuestos mayoritarios, Hesperidina y Narirutina. La validez del diseño experimental fue confirmada mediante ANOVA y las condiciones óptimas fueron establecidas mediante metodología de superficie de respuesta. Con las condiciones óptimas de un CEP de 1.4 kV/cm y 30 pulsos de $110 \mu\text{s}$ se obtuvo una recuperación de 41.80 mg/g peso seco de compuestos fenólicos totales a partir de subproducto de naranja, un contenido un 20% mayor que el obtenido solo con extracción mediante ultrasonidos sin CEP como pretratamiento.

“

El intercambio de conocimiento es clave para construir
una ciencia médica sólida